

1-SHO'BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

БУЛЕВСКАЯ АЛГЕБРА И ЛОГИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА НОВЫХ ПРИНЦИПАХ

Хидиров Абдували Махмадалиевич

Самаркандский филиал ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий,
Узбекистан

abduvali.xidirov@mail.ru

к.ф.-м.н., Эгамов Шухрат Вахабович

Самаркандский филиал ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий,
Узбекистан

s_egamov@mail.ru

Аннотация: Результаты исследований показали, что разработанные механизмы управления магнитооптическими (МО) кубитами могут быть использованы для моделирования различных магнитооптических логических вентилей в волноводном исполнении, в том числе, для реализации полусумматора, выполняющего параллельно и одновременно операции *исключающее или (XOR)* и *и (AND)*.

Ключевые слова: оптический волновод, логический вентиль, магнитооптический полусумматор, магнитооптические кубиты, логическое устройство.

В данной статье представлены результаты исследования, направленные на изучение возможностей применения в различных областях науки и техники свойств магнитооптических кубитов для конструирования широкого спектра устройств обработки, хранения и передачи информации на новых принципах с использованием элементной базы логических вентилей с альтернативной архитектурой.

Логическое устройство с кубитами может быть описано как квантовый регистр, который более информативен, чем классический. [1-3]

На *рис. 1* представлена оптическая схема изготовленной модели

простейшего *МО* полусумматора. Разработанный и экспериментально испытанный магнитооптический полусумматор для проверки функционирования логических вентилей на базе *X*-конфигурации волновода позволил на практике изучать основные свойства разрабатываемых магнитооптических логических вентилей таких, например, как выполняющих операции *И (AND)* и *ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR)*. [4]

Основным элементом, использовавшимся нами в качестве магнитооптического волновода при проведении исследований, являлся *Y*-образный образец из оргстекла, тщательно обработанный и отполированный во избежание оптического потерь на рассеяние и поглощение.

Рис. 1. Схема магнитооптического полусумматора (периферийная электроника не показана): *LED1* и *LED2* – светодиоды ($\lambda = 440 \text{ nm}$) соответственно для сигналов X_1 и X_2 с *HP* и *VP* ориентациями поляризации света, *EM*- электромагнит; *Sum* – волноводный канал суммы; *Carry*– канал переноса; *An1* и *An2* – анализаторы; *PD1* и *PD2* – фотодиоды для каналов суммы и переноса.

Электромагнит представляет собой многослойную катушку из медного провода. Назначение и функции остальных деталей понятны без дополнительных объяснений.

Пусть первичное двоичное кодирование входных сигналов осуществляется с помощью импульсной модуляции, то есть, *LED* горит - “1”, выключен - “0”.

Необходимо ввести некоторые дополнительные пояснения относительно физической природы входных и выходных сигналов. Информация, закодированная в виде электрических сигналов, преобразуется в видеоимпульсы и подается на питание светодиодов, которые преобразуют их в оптическое излучение с импульсами определенной длительности. Далее эти сигналы *A* и *B* проходят через

поляризаторы, становятся линейно- поляризованными, соответственно, со взаимно перпендикулярными HP и VP поляризациями.

Рассмотрим последовательно процессы, происходящие, соответственно, в каналах SUM и $CARRY$.

Пусть два оптических сигнала A и B из двух светодиодов попадают на Y образный волновод, как это показано на *рис. 2*. Проходя через поляризационные фильтры, расположенные между источниками света и волноводом, они преобразуются в сигналы X_1 и X_2 , поляризованные горизонтально (HP) и вертикально (VP), соответственно.

Вообще говоря, входные сигналы X_1 и X_2 являются по своей природе чисто оптическими, его электрическим отображением служил бы потенциальный (видео) сигнал, напряжением порядка сотни милливольт для логической «1» и напряжением близким к нулю для «0». С выходным сигналом у ситуация такова, что он представляет собой только переменную составляющую прошедшего сквозь модулятор и анализатор светового пучка с частотой модуляции равной частоте модулирования магнитного поля, создаваемого внутри волновода катушкой электромагнита.

Рис. 2. Схема магнитооптического логического вентиля XOR , для обработки двух бинарных сигналов в канале суммы волновода: *a)* $X_1=1$, $X_2=0$, $Y=1$; *b)* $X_1=0$, $X_2=1$, $Y=1$, *c)* $X_1=1$, $X_2=1$, $Y=0$. Справа на врезке сверху вниз – его условное обозначение и таблица истинности.

Фарадеевское вращение плоскости поляризации проходящего света с амплитудой α_F осуществляется за счет переменного тока синусоидальной формы, приложенного к катушке. Результирующая интенсивность пучка света прошедшего через анализатор (AN), регистрируется фотодиодом PDI как на *рис. 1*. Полученный фототок может быть далее разделен на постоянную DC и переменную AC составляющие. Угол между

поляризатором и анализатором составляет $\pi/4$.

Таким образом, мы получили логический вентиль *XOR* для двух входящих сигналов. Выходной сигнал в данной геометрии работает как канал суммы классического полусумматора.

Реализация магнитооптического вентиля *AND* осуществляется при такой же геометрии и с тем же набором элементов, что и для *XOR*, который мы использовали для канала суммы волноводного полусумматора.

Рис. 3. Схема магнитооптического логического вентиля *AND*, для обработки двух бинарных сигналов в канале переноса: а) $X_1=1, X_2=0, Y=0$; б) $X_1=0, X_2=1, Y=0$, в) $X_1=1, X_2=1, Y=1$. Справа на врезке сверху вниз - его условное обозначение и таблица истинности.

Сигналы X_1 и X_2 на рис. 3 после прохождения через поляризаторы, имеют те же оси поляризации и такое же расположение как на рис. 2, но ось анализатора в данном случае ориентирована перпендикулярно оси поляризации сигнала X_1 и, соответственно, параллельно к X_2 . В обоих случаях (рис. 3 а и 3 б), когда имеется один сигнал (только X_1 или только X_2) выходной переменной сигнал будет равен нулю, как это показано на соответствующих врезках. Это можно более строго доказать с помощью простых тригонометрических преобразований для малых углов фарадеевского вращения. При наличии обоих сигналов мы получаем отклик синусоидальной формы, которому можно присвоить значение 1.

Для того, чтобы операции *XOR* и *AND* проходили одновременно в одном волноводе достаточно объединить рис. 2 и рис. 3 и перейти от Y конфигурации волновода к X , как это показано ранее на рис. 1.

Предлагаемая нами методика квантовой обработки информации радикально меняет ситуацию с элементной базой логических устройств. Отпадает необходимость в использовании громоздких и дорогостоящих элементов, таких как высококачественные зеркала, полупрозрачные пластинки, кристаллические поляризаторы, фазовые пластинки, оптические скамьи и источники света. Все процессы локализуются в пределах одного волноводного элемента, размером в доли квадратного сантиметра, используя очевидные преимущества волоконной и интегральной оптики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Michel Le Bellac. Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation. Cambridge University Press. 2007. 171 p.
2. A.Crespi, P.Mataloni, R.Ramponi, L.Samsoni, S.Sciarrino, “Integrated optics logic gate for polarization-encoded quantum qubits and a method for the production and use thereof,” US Patent Publ. Appl. US 2014/0126030 A1, May 8, 2014.
3. D.Drahi, D.Sychev, A.I.Lvovsky. Quantum interface between single and dual-rail optical qubits. arXiv: 1905.08562v1 [Quant-Ph]. (2019).
4. Sh.V.Egamov, A.M.Khidirov, Kh.O.Urinov, Kh.A.Zhumanov. Waveguide Logic Gates for Magneto-optical Qubits. J:Technical Physics Letters, 2020, Vol. 46, No. 10, pp. 947–949.